

Pengenalan Literasi Bahasa Inggris Pada Anak Usia Dini Melalui Media Bilingual Puppet Show

Winarti^{1*}, Evi Murti Wardhani², Ana Shofiana Jamilah³, Luthfi Nasiroh Khoirun Nisa⁴

Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia

*Corresponding Email: winarti@udb.ac.id

Informasi Artikel

Diterima: 18-10-2023

Disetujui: 28-10-2023

Diterbitkan: 11-11-2023

Abstrak

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini mencoba untuk menarik minat anak usia dini dengan rentang usia 4-6 tahun dalam mendengarkan dan memahami dongeng atau cerita dalam Bahasa Inggris dengan metode *bilingual puppet show*. Metode ini dilakukan melalui kegiatan mendongeng dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (*bilingual*) dengan menggunakan boneka tangan. Adapun penyampaian dongeng dilakukan dalam dua bahasa untuk membantu anak-anak dalam memahami kosakata dalam Bahasa Inggris. Karena Bahasa Inggris bukanlah bahasa sehari-hari yang digunakan oleh siswa TK Aisyiyah 03 Ngringo, maka kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat mendorong minat anak usia dini dalam mengenal literasi Bahasa Inggris melalui kegiatan mendongeng dengan metode *bilingual puppet show*. Ragam metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah ceramah (presentasi), dongeng, diskusi, dan tanya jawab tentang topik pengenalan literasi Bahasa Inggris pada anak usia dini melalui media *bilingual puppet show*. Hasil dari pelaksanaan PKM ini yaitu siswa-siswa TK Aisyiyah 03 Ngringo mampu mengenal kosakata sederhana yaitu nama-nama hewan dalam bahasa Inggris. Siswa juga mampu memetik nilai moral tentang kerjasama dan tolong menolong melalui dongeng *puppet show* dalam dua bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (*bilingual*).

Kata Kunci: Puppet Show, Bilingual, Literasi, Anak, Bahasa Inggris

Cara Sitasi: Winarti, et al. (2023). Pengenalan Literasi Bahasa Inggris Pada Anak Usia Dini Melalui Media Bilingual Puppet Show. *Asskruie: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Hlm, 28-34. Vol. 1, No. 1, 2023.

Pendahuluan

Bahasa merupakan hasil bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat (Mailani et al., 2022). Bahasa bukanlah produk individu secara personal, sehingga setiap individu mengikuti aturan kebahasaan yang berlaku dalam masyarakat dengan cara mengikuti atau meniru (Prasetyoningsih et al., 2021). Oleh karena itulah penciptaan lingkungan berbahasa yang baik dan benar akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa seseorang. Bisa dikatakan pula bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan kemampuan berbahasa seseorang adalah lingkungan, baik itu lingkungan formal maupun informal, yang memegang peranan penting dalam pembentukan kemampuan berbahasa. Para ahli bahasa menyadari bahwa keberadaan lingkungan bahasa sangat penting untuk selalu menghadirkan, melingkupi, dan memberi nuansa dan konteks pembelajaran bahasa itu sendiri (Malau et al., 2022). Lingkungan tempat pembelajaran bahasa yang kondusif, membuat proses

pembelajaran berlangsung kondusif juga (S. A. Rachman, 2020). Hal ini juga berlaku dalam pembelajaran bahasa asing, misalnya Bahasa Inggris.

Lingkungan bahasa adalah tempat dimana segala sesuatu yang didengar dan dilihat oleh pembelajar berkaitan dengan bahasa target yang sedang dipelajari (J. R. N. Rachman et al., 2020). Lingkungan informal juga memberikan masukan bagi perolehan bahasa, sedangkan lingkungan formal menyediakan perangkat untuk melakukan monitor apa yang telah diperoleh. Lingkungan formal adalah lingkungan yang ada dalam situasi belajar bahasa (Shidqi & Mudinillah, 2021). Sementara itu, lingkungan informal adalah lingkungan yang ada dalam situasi pemerolehan bahasa (Permanamiarta, 2021). Hal ini tentu saja mempunyai andil yang berbeda dalam mempengaruhi kemampuan berbahasa seseorang. Lingkungan berbahasa hendaknya diciptakan sejak sedini mungkin sehingga proses pemerolehan bahasa bisa berlangsung dengan maksimal. Terutama bila bahasa yang diperkenalkan adalah bahasa asing (Bahasa Inggris) yang masih belum digunakan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini mencoba untuk menarik minat anak usia dini yaitu siswa TK Aisyiyah 03 Ngringo dalam mendengarkan dongeng atau cerita dalam Bahasa Inggris dengan metode bilingual puppet show. Metode ini dilakukan melalui kegiatan mendongeng dalam Bahasa Inggris dan Indonesia (*bilingual*) dengan menggunakan boneka tangan. Adapun penyampaian dongeng dilakukan dalam dua bahasa (*bilingual*) guna membantu anak-anak dalam memahami kosakata dalam Bahasa Inggris. Karena Bahasa Inggris bukanlah bahasa sehari-hari yang digunakan oleh siswa TK Aisyiyah 03 Ngringo, maka kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat mendorong minat anak usia dini dalam mengenal Bahasa Inggris melalui kegiatan mendongeng dengan metode bilingual puppet show. Pengertian puppet menurut *Oxford Dictionary* (2002) adalah figur/boneka kecil berupa manusia atau binatang yang dapat digerakkan (Farda, 2023).

Menurut Haycraft dalam (Saswandi & Ningsih, 2023), kosakata dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kosakata reseptif dan kosakata produktif. Kosakata reseptif adalah kata-kata yang dikenali dan dipahami anak-anak ketika mereka berada dalam suatu konteks, tetapi tidak dapat diproduksi dengan benar. Misalnya, meskipun seorang anak kecil mungkin belum dapat berbicara, menulis, atau menandatangani, ia mungkin dapat mengikuti perintah sederhana dan memahaminya. Sementara itu, kosakata produktif adalah kata yang dipahami anak, dapat diucapkan dengan benar, dan anak dapat menggunakannya secara konstruktif dalam berbicara maupun menulis.

Secara umum kosakata adalah pengetahuan tentang arti kata (Holidazia & Rodliyah, 2020). Apa yang memperumit definisi ini adalah bahwa faktanya kata-kata setidaknya dikenal dalam dua bentuk yaitu lisan dan tertulis. Kosakata lisan adalah kumpulan kata yang artinya dapat dipahami ketika kita berbicara atau membaca secara lisan (Rahim, 2023). Sedangkan kosakata tertulis terdiri dari kata-kata yang memiliki arti yang dapat dipahami ketika kita menulis atau membaca dalam hati.

Dongeng dan cerita rakyat merupakan sarana pembentukan watak, sikap, dan perilaku masyarakat (Santoso, 2023). Dongeng dimaksudkan untuk mendidik anak. Terkait dengan fungsi dongeng yang mengandung unsur yang mendidik dalam kehidupan masyarakat maka dongeng dapat tetap terjaga eksistensinya dengan penyebarannya secara lisan. Kebudayaan yang sifatnya abstrak dan berada dalam pikiran individu anggota suatu masyarakat dipakai sebagai sarana interpretasi yang merupakan rangkaian model-model kognitif yang dihadapkan pada lingkungan hidup manusia atau dapat dikatakan sebagai referensi dalam mewujudkan tingkah laku yang berkenaan dengan pemahaman individu terhadap lingkungannya (Suwandari et al., 2022). Dongeng dan cerita rakyat merupakan sarana pembentuk karakter yang bertujuan untuk mendidik maupun membina anak (Wakhyudi & Setyorini, 2021).

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembiasaan adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk memberi dorongan anak usia dini dalam menangkap pesan maupun memahami hal baru (Riska, 2020). Pengenalan literasi Bahasa Inggris yang dikemas dalam kegiatan dongeng bilingual yang menyenangkan dengan menggunakan alat peraga yang menarik (*puppet show*) dapat menjadi pengalaman baru bagi anak. Pengalaman baru adalah sesuatu yang dapat mendorong anak-anak untuk memahami pengetahuan baru (Nurliana et al., 2022), termasuk pengetahuan berbahasa. Tokoh-tokoh boneka yang lucu dan menggemaskan dalam *puppet show* akan menarik perhatian anak-anak sehingga mereka dapat bermain sambil belajar. Melalui kegiatan ini, anak-anak diharapkan dapat mengenal dongeng dalam Bahasa Inggris serta memahami kosakata dalam Bahasa Inggris beserta artinya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Silviani et al., 2023) yang menekankan bahwa mengajar Bahasa Inggris untuk anak-anak berbeda dengan orang dewasa sehingga guru perlu mengenali karakteristik dari peserta didiknya. Salah satu metode yang dapat diterapkan adalah penggunaan boneka *puppet* yang dinilai dapat memberi kegembiraan pada peserta didik. *Puppet show* adalah strategi pembelajaran yang inovatif dan mampu mendorong antusias siswa untuk lebih aktif berbicara dalam Bahasa Inggris (Hasanah, 2019).

Selain bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris anak dalam hal kosakata (*vocabulary*) maupun berbicara (*speaking*), faktanya metode *puppet show* mampu meningkatkan minat literasi anak dengan melibatkan ide-ide kreatif serta visualisasi yang menarik bagi anak-anak. Seperti yang dipaparkan oleh Indarwati (2017) bahwa untuk membangun budaya literasi sekaligus peningkatan kognitif pada anak dapat menggunakan media bercerita yang melibatkan bentuk-bentuk ekspresi, serta dapat memberikan stimulus imajinasi bagi anak-anak (Cendana et al., 2022). Dengan demikian, ketika anak-anak sudah terbangun ketertarikannya terhadap cerita, maka mereka akan secara perlahan mencari tau lebih dalam melalui buku-buku yang akan mereka baca (Wiratama et al., 2021).

METODE PELAKSANAAN

Adapun metode yang diterapkan dalam kegiatan PkM ini adalah metode mendongeng dalam dua bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (*bilingual*) melalui media *puppet show* serta diskusi dan tanya jawab seputar dongeng dan kosakata Bahasa Inggris. Media pendukung yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah boneka tangan untuk mendongeng (*puppet*), *stage* berupa frame yang dibuat dari stereofom yang dibentuk dan dihias sebagai pengganti panggung, *microphone* untuk mendongeng, kamera handphone untuk merekam jalannya PkM dan mengambil dokumentasi foto, dan *tripod* yang berfungsi untuk meletakkan kamera handphone.

Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di TK Aisyiyah 03 Ngringo yang dilaksanakan pada hari Jumat, 1 September 2023 telah terlaksana dengan baik. Peserta secara aktif dan antusias mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir berjumlah kurang lebih 20 siswa TK Aisyiyah 03 Ngringo dengan 2 orang guru pendamping. Pertama-tama, para siswa diperkenalkan nama-nama hewan dalam Bahasa Inggris, selanjutnya *Bilingual Puppet Show* boneka tangan dimulai. Ada lima tokoh hewan dalam dongeng yang dibawakan yaitu gajah,

bebek, buaya, singa, dan monyet. Masing-masing karakter memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Misalnya, singa yang bijaksana, gajah yang gigih, dan monyet yang cerdas.

Metode yang diterapkan dalam kegiatan PKM ini yaitu mendongeng dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (*bilingual*) dengan menggunakan boneka tangan serta diskusi dan tanya jawab. Adapun penyampaian dongeng dilakukan dalam dua bahasa untuk membantu anak-anak dalam memahami kosakata dalam Bahasa Inggris. Hasil dari pelaksanaan PKM ini yaitu siswa-siswa TK Aisyiyah 03 Ngringo mampu mengenal nama-nama hewan dalam bahasa Inggris. Siswa juga mampu memetik nilai moral tentang kerjasama dan tolong menolong melalui dongeng *puppet show* dalam dua bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (*bilingual*).

Gambar 2. Pementasan *Bilingual Puppet Show*

Gambar 3. Diskusi dan Tanya Jawab

Gambar 4. Foto Bersama Siswa TK Aisyiyah 03 Ngringo, Karanganyar

KESIMPULAN

Dongeng dengan metode *bilingual puppet show* merupakan media yang cukup efektif dalam mengenalkan literasi Bahasa Inggris pada anak usia dini sekaligus meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris mereka melalui model pengajaran Bahasa Inggris yang menyenangkan.

Dengan menerapkan model pengajaran Bahasa Inggris melalui media *Bilingual Puppet Show* diharapkan siswa TK Aisyiyah 03 Ngringo dapat mengenal literasi Bahasa Inggris sejak dini dan memperoleh kosakata baru dalam Bahasa Inggris. Selain itu, dongeng yang syarat dengan nilai moral diharapkan dapat memberikan keteladanan bagi siswa agar dapat memetik nilai-nilai kebaikan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Cendana, W., Syallomitha, D. S., Siahaan, H., & Fajrin, J. T. (2022). Peningkatan Literasi Melalui Puppet Show Terhadap Anak Usia Sekolah di Desa Cikande. *JPPM: Jurnal Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.31932/jppm.v1i2.1952>
- Farda, U. J. (2023). Implementing Paper Puppets as Media for Developing Vocabulary (The Case Study of Third Grades at Sdit Umar Bin Khatab Pekuwon Juwana, Pati in the Academic Year of 2022/2023) [Skripsi, IAIN KUDUS]. <http://repository.iainkudus.ac.id/10659/>
- Hasanah, Y. A. (2019). Implementasi strategi bermain peran dengan stik boneka untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan berbicara bahasa inggris. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 17(1).
- Holidazia, R., & Rodliyah, R. S. (2020). Strategi siswa dalam pembelajaran kosa kata bahasa Inggris. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 20(1), 111-120.
- Mailani, O., Nuraeni, I., Syakila, S. A., & Lazuardi, J. (2022). Bahasa Sebagai Alat Komunikasi Dalam Kehidupan Manusia. *Kampret Journal*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.35335/kampret.v1i1.8>
- Malau, J., Sigiro, M., Pardede, H., Munthe, B., & Sinurat, B. (2022). Peningkatan literasi bahasa inggris (story telling) di SDN Pamah melalui kampus mengajar angkatan 3. *Buguh: jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.23960/buguh.v2n4.1218>
- Nurliana, N., Bachtiar, M. Y., & Ichsan, I. R. (2022). Meningkatkan Kreativitas Anak Melalui Bahan Loose Part pada Kelompok B TK Aba Kalosi Kab. Enrekang Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, 4(1), Article 1.
- Permanamiarta, P. A. (2021). Pemerolehan bahasa kedua dalam lingkungan keluarga pada anak usia 3 tahun. *Stilistika : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Seni*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6466680>
- Prasetyoningsih, L. S. A., Arief, H. N. F., & Muttaqin, K. (2021). Keterampilan Berbicara Tinjauan Deskriptif dan Penerapannya dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia. *Literasi Nusantara*.
- Rachman, J. R. N., Kuswardono, S., & Zukhaira, Z. (2020). Pengaruh Lingkungan Bahasa Terhadap Kemampuan Berbicara Di Ma Al-Irsyad Tenganan. *Lisanul Arab: Journal of Arabic Learning and Teaching*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.15294/la.v9i2.42652>
- Rachman, S. A. (2020). Pentingnya Penyediaan Lingkungan Belajar yang Kondusif Bagi Anak Usia Dini Berbasis Kunjungan Belajar Di Masa New Normal. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4035268>
- Rahim, A. R. (2023). Penguasaan kosakata bahasa indonesia pada mahasiswa pialud stai darul ulum kandungan dalam keterampilan berbicara. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i2.521>
- Riska, R. (2020). Pola Komunikasi dalam Penanaman Akhlak Pendidikan Anak Usia Dini di Kelompok Bermain Arrahma Pacciro Kelurahan Takkalasi Kabupaten Barru. *IAIN Parepare*.
- Santoso, A. P. A. (2023). Pencegahan Kenakalan Anak Melalui Dongeng. *Pengabdian Masyarakat Cendekia (PMC)*, 2(1), 13-15. <https://doi.org/10.55426/pmc.v1i2.235>
- Saswandi, T., & Ningsih, P. E. A. (2023). The Effect of Using Blended Learning Strategy Toward The Students' Vocabulary Mastery at Tenth Grade of SMKN 2 Sungai Penuh. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7584861>

- Shidqi, M. H., & Mudinillah, A. (2021). Pembelajaran bahasa arab dengan memanfaatkan lingkungan berbahasa bagi mahasiswa di perguruan tinggi. *Jurnal education and development*, 9(3), 170–176. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i3.2807>
- Silviani, S., Setiawati, D. A., Ulfa, N., & Idrus, D. (2023). Peningkatan Minat Belajar Bahasa Inggris Melalui Program English Day Di Kelurahan Pongo Kabupaten Wakatobi. *INSANIYAH*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.31332/insaniyah.v2i1.6863>
- Suwandari, K., Wahyuni, S., Rahma, R. A., & Ahmad, A. (2022). Transformasi Nilai-Nilai Tradisi Sayan Sebagai Upaya Mempertahankan Solidaritas Masyarakat. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.21831/diklus.v6i2.53233>
- Wakhyudi, Y., & Setyorini, R. (2021). Cerita Sebagai Media Penyampaian Pendidikan Karakter Islami: Array. *Dialektika Jurnal Pendidikan*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.58436/dfkip.v5i2.901>
- Wiratama, N. A., Agustin, I., & Fatimah, I. D. (2021). Pelatihan Penyuluhan Pola Hidup Bersih Sehat dan Vaksin di Masa Pandemi Covid 19 Desa Karanglo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. *Pelita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), Article 3.